

MUSIQAGA OID TOVUSHLAR XUSUSIYATLARI TARAQQIYOTI

Nurullayeva Nilufar Erkinovna

Buxoro davlat pedagogika instituti I bosqich magistranti

Nurullayev Farrux Gaybulloyevich

Ilmiy rahbar- P.f.f.d (PhD) prof. Bux DPI.

***Annotasiya:**Maqolada tovushlarning psixologik, musiqiy xususiyatlari, o'zbek xalq cholg'u asboblarining tarixiy taraqqiyoti va ta'lim-tarbiyadagi roli, musiqa ijrochiligi yo'liga mos ijro shakllarini yuzaga keltirish g'oyalari haqidagi ma'lumotlar bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:**Tovush, psixologik, musiqa ijrochiligi; cholg'u asboblari; xromatik tovush qatori; diapazon; tovush xususiyatlari; ijro etish texnikasi; nota tizimida o'qitish; ansambl; orkestr; musiqa maktabi.*

***Аннотация:**Статья посвящена музыкально-психологическим свойствам звука, истории узбекских народных инструментов и их воспитательную роль, формирование формы музыкальное исполнительство.*

***Ключевые слова:** Музыкальное исполнительство; звук; психологические свойства; музыкальные инструменты; хроматические звукоряды; диапазон; специфика звуков; исполнительская техника; система нотного обучение; ансамбль; оркестр; музыкальная школа.*

Musiqada tovushning xususiyatlari va paydo bo'lishi masalasida qadimdan olimlar fikr yuritib kelganlar. Jumladan, yunon faylasufi va ensiklopedis ta'limi Aristotel kuzatishlarga asoslangan holda tovushning tabiatini va turli-xil xususiyatlarini to'g'ri tushunchasiga ega bo'lgan holda ta'kidlanganidek, u tovush chiqarayotgan jism, ketma-ket havoni siqishini va to'lqinlardagi intonatsiyani vujudga keltiradi, deb aytgan.

Misol uchun: tanbur, dutor, nay, qashqar rubobi, afg'on rubobi kabi cholg'ularni ijro etganda uning tebranayotgan tovushi havoni goh zichlaydi, goh siyraklaydi, havoning elastikligi tufayli esa, bunday ketma-ket bo'ladigan ta'sirlar fazodan qatlamdan-qatlamga uzatiladi, elastik to'lqinlar yuzaga keladi. Bizning qulog'imizga yetib kelgach, ular quloq pardasiga ta'sir qilib, tovush sezgisini yo'qotadi. Eng sokin va eng kimsasiz joylarda ham qulog'imiz har doim qandaydir tovushlarni ilg'aydi. Chunki hamma joyda nimadir harakatlanadi, tebranib turadi. Kosmonavtlar ba'zi intonatsion tovushlarni eshshitadilar va turli materiallarning gavdalanishlariga qarab, tovushlarni payqab boradilar. Ovro'palik kosmonavtidan biri kosmosga o'zga sayoraga

uchayotganida islom diniga mansub namoz-qiroatini «ollohu-akbar» so'zlarini eshshitganini uzoq-uzoq eslaydi va Arabistondagi sayyohatida esa ishonib, yerdagi ushbu tovushni eshitib Ollohning borligini anglab oladi va u shu kundan boshlab xristiyanlikdan islom diniga itoat qiladi va musulmon bo'ladi.

Tovush xususiyatlarining inson psixikasiga ruhiy ta'sirbaxsh tovushlarining bir necha turlari mavjud bo'lib, bular:

- Tabiiy tovush xususiyatlari.
- Moddiy-ma'naviy tovushlar.
- Texnik-vositalardan tovushlar va boshqalar.
- Musiqiy tovush turlaridir.

Afg'on rubobi-torli-chertma cholg'u bo'lib, u mezrob (mediator) vositasida chalinadi. Uning kosasi chuqur o'yilgan va teri bilan qoplangan bo'ladi, kalta va yo'g'on dastasida to'rtta bog'lama pardasi bor. Dastasining yuqori qismida 6 yoki 7 ta qo'shimcha («xas») pardalari ham bo'ladi. Afg'on rubobining 5 ta asosiy torlarida kuy chalinadi. Shuningdek, uning yon tomonidan 10-11 ta yordamchi yonquloq simlari ham tortilgan bo'lib, ular aks-sado sifatida yangraydi.

Afg'on rubobi haqida rivoyat. Buxoro xonining husnda tengi yo'q bir qizi bor ekan. Ammo u uyqusizlikka uchragan, kasalvand ekan. «Qizim o'lib qolmasmikin?» deb xon kunu tun g'amda ekan. Qaratmagan tabibi, boqtirmagan quchnochi qolmabdi. Baribir qiz tuzalмай, ahvoli kundan-kunga battarlashaveribdi.

Qizni ertalab labihovuz oldiga chiqarib qo'yishar, kechasi qasr ichiga olib kirishar ekan. Xonning qizi labihovuz oldiga o'ltirib bog'da yurgan tovuylarga tikilib xayol surgani-surgan ekan. Ularni juda yaxshi ko'rar ekan-da. Tovuslar patlarini yoysa ko'ngli yorishar, o'yinga tushishsa quvnar ekan. Doim: «Shu tovuylar so'zlashib, qo'shiq aytib, raqsga tushishsa-ku?» der ekan.

Buxoroda yashovchi bir afg'on yigiti bundan xabardor bo'lib qolibdi. U qo'li gul usta bo'lib, hatto quruq yog'ochga ham «jon kiritib» yuborarkan. Hunarini ishga solib, tovuylar o'xshagan bir asbob yasabdi. Uni olib xonning saroyiga boribdi.

Xonga ro'baro' bo'lib: «Men qizingizni tuzataman», — debdi. Xon rozi bo'libdi. Afg'on yigit boqqa kirib, qizning yoniga kelibdi-da, o'zi yasagan tovuylar asbobni chala boshlabdi. Asbobning goh hazin, goh mungli, goh jo'shqin kuyiga berilib ketgan xonning qizi asta-asta uyquga ketibdi. «Uyqu dardga davo, bemorga shifo», deb bejiz aytishmagan. Afg'on yigit asbobini chalaveribdi, xonning qizi maza qilib uxlayveribdi. Bora-bora afg'on yigiti uni yaxshi ko'rib qolibdi.

Qizga mehri oshgan sari qo'lidagi asbobi yanada boshqacharoq bo'zlayveribdi. «Qizim nima bo'ldiykin, bir xabar olay», deb boqqa chiqqan xon qizining uyqu og'ushida,

yonidagi afg'on yigiti esa qo'lidagi asbobni bo'zlatayotgan holda ko'rib: «Tag'in qizimning boshini aylantirib qo'ymasin», deb o'ylab, yigitni bog'dan haydab chiqaribdi. Shu tariqa qiz tuzalib ketibdi. Afg'on yigitini ko'p yo'qiatibdi, topolmabdi. Xon qizining tuzalib qolganini ko'rib, o'ziga o'xshagan xonning o'g'liga katta to'y qilib berib yuboribdi.

Afg'on yigiti qizning ko'yida o'zi yasagan asbobni chalib yuraveribdi. U chalganda uyqusizlar uyquga ketibdi, kasallar tuzalibdi. Muhabbati bevaqt xazon bo'lganlarning dardiga dard qo'shilibdi. Shu-shu afg'on yigiti yasagan asbob «Afg'on rubobi» deb ataladigan bo'libdi.

Shuning uchun ham musiqa madaniyati darslarida cholg'u asboblarida ijro etish faoliyat turi eng qiziqarli mashg'ulotdir. Bolalar cholg'u asboblari jonli tovushli o'yinchoqlar sifatida har bir o'quvchini qiziqtiradi. Chapak va bolalar cholg'u asboblarida ritmik jo'r bo'lish, musiqaning xarakteri va obrazlarni chuqurroq his etishda, ularga xos emotsional tuyg'ular hosil etish, ayniqsa, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. Nurullaev F.G. The role of folklore in the raising of children. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part III ISSN 2056-5852.

2. Нуруллаев Ф.Г., Композиционный и исполнительский процесс в музыке // «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 576-581.

3. Нуруллаев Ф.Г. Импровизаторское творчество в XX веке по сфере музыки // «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 582-587.

4. Nurullayev F.G. [FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS](#). Euro-Asia Conferences 1 (1), 34-36.

5. Nurullayev F.G. [METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE SELECTION OF BUKHARA FOLK SONGS IN MUSIC EDUCATION](#). Web of Scientist: International Scientific Research Journal 1 (01), 83-88.

6. Нуруллаев Ф.Г. Обряды и обычи связанные с рождением и воспитанием ребенка. Музыкальное искусство и образование: традиции и инновации: сборник материалов международное научное конференции. Бухара, 2019. 317–320 стр.

7. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Музыкально-историческое наследие центральной Азии (психологический настрой армии Темура). Психология XXI столетия, 18-20 марта 2020 года С. 115-118.
8. Нуруллаев Ф.Г. Муסיқа таълимида Бухоро фольклор кўшиқларига кўйиладиган методик талаблар. Pedagogik mahorat, Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2020, 3-son. Buxoro. Б.175-180.
9. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Роль фольклорных песен в воспитании учащихся. Научно– методический журнал «Проблемы педагогики» №3(48). Москва 2020. С.15-17.
10. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Формирование эстетического воспитания детей на примере Бухарских фольклорных песен. «MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS» collection of scientific works of the international scientific conference Issue 4(260 Warsaw, Poland 2020. P. 139-141.
11. Nurullayev F.G., Madrimov B.K., Rajabov T.I. Teaching Bukhara Children Folk Songs in Music Lessons as an Actual Problem. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 04, 2020 P. 6049.
- 12 Нуруллаев Ф.Г., Случайный выбор качественных характеристик материала по музыки или порядок его изложения в процессе создания музыки или исполнения опуса//«SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal. ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 588-593.